

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS BAKTERIYASINING XUSUSIYATLARI VA MOSH O‘SIMLIGINING UNUVCHANLIGIGA TA’SIRI

T. Usanov¹, M. Qalandarova², R. Norboboyeva³, M. Salimova⁴, Z. Mustafayeva⁵

¹Mikrobiologiya ilmiy tadqiqot instituti kata ilmiy xodimi, ²Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchi, ³Nizomiy nomidagi TDPU katta o‘qituvchi, ⁴O‘z.MU magistri, ⁵Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680833>

O‘simliklarga fitopatogen zamburug‘lar katta ziyon keltiradi. Fitopatogen zamburug‘lar qishloq xo‘jaligida jiddiy muammo bo‘lib, hosil sifati va unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi[1]. O‘simliklarda fitopatogen zamburug‘larning faoliyatini nazorat qilish qiyin, bu esa ko‘plab ekinlar uchun katta yo‘qotishlarga sabab bo‘ladi [2]. Bu kabi fitopatogen zarar keltiruvchi zamburug‘larga qarshi kurashish va o‘simlikning o‘shini rag‘batlantiruvchi bakteriya shtamlari juda foydali hisoblanadi. Shu asosida biz *Pseudomonas chlororaphis* bakteriyasining mosh o‘simligining vegetativ davriga ijobiy ta‘siri va bu bakteriya shtammi *Fusarium solani*, *Aspergillus ochraceus*, *Fusarium culmorum* kabi fitopatogen zamburug‘larga nisbatan yuqori antagonistik faolligini kuzatishni maqsad qildik[3].

Tadqiqotlar olib borish uchun Mikrobiologiya laboratoriyasi kolleksiyasidagi *Pseudomonas chlororaphis* bakteriyasi shtami va *Fusarium solani*, *Aspergillus ochraceus*, *Fusarium culmorum* kabi fitopatogen zamburug‘lardan foydalanildi. Qishloq xo‘jaligida keng miqyosda ekiladigan mosh o‘simligining 2 xil navidan Navro‘z va Qahrabo navlaridan foydalanildi.

Labaratoriya sharoitida fitopatogen zamburug‘lar va bakteriya shtami Mpa va Chapek ozuqa muhitlarida yetishtirildi. Antagonistik faollik lunka-diffuziya usuli yordamida baholandi. Petri idishlariga agarli ozuqa muhit solinib, fitopatogen zamburug‘lar gazon usulida ekildi va lunka ichiga bakterial kultural suyuqlik joylashtirildi. Inkubatsiya 30°C da 3-7 kun davom etib, ta‘sir etgan zonalar millimetrdan o‘lchandi va bakteriya shtammi bu fitopatogenlarga nisbatan yuqori darajada antagonistik faol ekanligini ko‘rsatdi. Mosh o‘simligining 2 xil navidan olinan urug‘larning unish navrida suyuqlanma qilib ta‘sir ettirilganda kontrolga nisbatan urug‘ unishiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatdi.

2-rasm. Mosh o‘simligining unishiga bakteriya shtamining ta’siri

Natijalarga ko‘ra *P. chlororaphis* shtammi *Fusarium solani*, *Aspergillus ochraceus*, *Fusarium culmorum* zamburug‘lariga nisbatan 28–34 mm gacha inhibitsiya zonalari hosil qilgan. *Penicillium sp.*, *Fusarium oxysporium*, *Alternaria alternata* zamburug‘lariga nisbatan o‘rtacha, *Cladosporium sp.*, *Aspergillus flavus*, *Fusarium verticillioides*, *Alternaria tenuissima* ga nisbatan esa sezilarli antagonistik faollik kuzatilmadi.

1-rasm. *Pseudomonas chlororaphis* bakteriyasining fitopatogen zamburug‘larga ta’siri

Fitopatogen zamburug‘lar	Ingibirlanish zonasi diametri, mm
<i>Fusarium solani</i>	34
<i>Aspergillus orchaceus</i>	29
<i>Fusarium culmorum</i>	28
<i>Penicillium sp.</i>	15
<i>Fusarium oxysporium</i>	14
<i>Alternaria alternata</i>	13

<i>Cladosporium sp.</i>	-
<i>Aspergillus flavus</i>	-
<i>Fusarium verticillioides</i>	-
<i>Alternaria tenuissima</i>	-

1-jadval. *Pseudomonas chlororaphis* bakteriyasi ta'sirida fitopatogen zamburug'larning ingibirlanish zonasi diametric mm da o'lchanganda kuzatilgan natija.

Mosh o'simligining Navro'z va Qahrabo navlari ustida olib borilgan tajribada, *P. chlororaphis* shtamining 1:19 va 1:49 nisbatdagi suyuqlanmalari urug'larning unishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa Navro'z navida 1:19 nisbatda 14–19 ta urug' nish chiqarib, sezilarli natija qayd etildi. Qahrabo navida esa 1:49 nisbatda eng yuqori natija (12 ta) qayd etildi. Tadqiqot natijalaridan xulosa qilib aytganda *Pseudomonas chlororaphis* shtamining ayrim fitopatogen zamburug'larga nisbatan yuqori antagonistik faollikka ega ekanligini ko'rsatdi. Mosh o'simligiga qo'llanganda, urug'larning unish darajasi oshgan. Ushbu bakteriya biologik nazorat vositasi sifatida va bioo'g'it sifatida istiqbolli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nizametdinova Ya.F., Mansurova M.L., Muzaffarova I.A., Kondrateva K.V., Vahobov A.H. Mikrobiologiyadan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent, ToshDU, 1992.
2. Burxonova X.K., Murodov M.M. Mikrobiologiya. Toshkent, O'qituvchi, 1975.
3. Synergistic antifungal mechanism of cinnamaldehyde and nonanal against *Aspergillus flavus*. *Food Microbiology*, 104524 (2024).
4. Environmental Protection Agency (EPA). *Pseudomonas chlororaphis* strain 63-28 (006478) Fact Sheet. 2009. Biopesticides and Pollution Prevention Division.
5. Nidhi Singh, Rupanshee Srivastava, Tripti Kanda, Sadhana Yadav, Shivam Yadav and Neelam Atri. *The Role of Microorganisms in Ecosystem Restoration*. Nova science publishers. July 2023